

MÉTODOS E ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO EM ARMAZÉNS: LOCALIZAÇÃO DE ESTOQUES, PERFIL DE ATIVIDADES E MANUSEIO DE MATERIAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.19894062

Rodrigo Minutti Recchia

Docente da Faculdade de Tecnologia de Jahu. Mestre Profissional em Tecnologia Gestão e Saúde Ocular da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola Paulista de Medicina Campus São Paulo; Especialista em Inteligência Artificial pelo Instituto Faculeste; Especialista em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). E-mail: rodrigo.recchia@unifesp.br

Simone Cristina Mussio

Docente da Faculdade de Tecnologia de Jahu. Doutora em Linguística pela Universidade Estadual Paulista (UNESP – Araraquara); Mestre em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista (UNESP – Bauru); Especialista em Design Instrucional pela Universidade Anhanguera Uniderp; Especialista em Psicopedagogia pelo Centro Universitário de Maringá; Graduada em Letras Português–Espanhol pela Universidade Federal de São Carlos; Graduada em Inglês pelo Centro Universitário de Maringá; e Pedagoga pela Universidade Metropolitana de Santos. E-mail: simone.mussio3@fatec.sp.gov.br

RESUMO

As rotinas operacionais relacionadas à organização e ao manuseio de materiais nos espaços de armazenagem têm papel central na eficácia do processo logístico, com impacto direto no controle de perdas e na redução de custos operacionais. Este artigo discute, em perspectiva teórico-bibliográfica, os principais métodos para a determinação da localização dos estoques no espaço de armazenagem, os critérios para definição do perfil de atividades e subáreas dos armazéns, e as diferentes formas de gerenciar o manuseio de materiais. Trata-se de pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica com base em autores de referência nas áreas de logística, gestão da cadeia de suprimentos e engenharia de produção. O trabalho articula conceitos de layout por popularidade, tamanho e Índice Cúbico por Pedido (COI), perfil de atividade e operações de separação de pedidos. A análise evidencia que a definição criteriosa da localização dos estoques e a

segmentação do armazém em subáreas funcionais contribuem significativamente para a redução da distância percorrida nas operações de manuseio, com reflexos diretos na produtividade e nos custos logísticos. Estudos de caso em ambientes industriais demonstram que alterações no layout interno podem gerar ganhos de até 11% em produtividade e redução de 6% nos custos de transporte interno. Conclui-se que a gestão eficiente do espaço de armazenagem requer a integração de métodos analíticos e práticas operacionais voltadas à minimização dos custos totais de manuseio, constituindo competência essencial para a competitividade da cadeia de suprimentos.

Palavras-chave: Armazenagem. Localização de Estoques. Layout de Armazém. Manuseio de Materiais. Cadeia de Suprimentos.

ABSTRACT

Operational routines related to the organization and handling of materials in storage spaces play a central role in the effectiveness of the logistics process, with a direct impact on loss control and reduction of operational costs. This article discusses, from a theoretical-bibliographic perspective, the main methods for determining the location of stocks in storage spaces, the criteria for defining the activity profile and sub-areas of warehouses, and the different ways of managing material handling. This is a qualitative, exploratory study based on a bibliographic review of reference authors in the areas of logistics, supply chain management, and production engineering. The work articulates concepts of layout by popularity, size, and Cube-per-Order Index (COI), activity profile, and order-picking operations. The analysis shows that the careful definition of stock location and the segmentation of the warehouse into functional sub-areas contribute significantly to reducing the distance traveled in handling operations, with direct effects on productivity and logistics costs. Case studies in industrial settings demonstrate that changes to the internal layout can generate gains of up to 11% in productivity and a 6% reduction in internal transport costs. It is concluded that the efficient management of storage space requires the integration of analytical methods and operational practices aimed at minimizing total handling costs, constituting an essential competence for supply chain competitiveness.

Keywords: Warehousing. Stock Location. Warehouse Layout. Material Handling. Supply Chain.

1 INTRODUÇÃO

O armazém constitui um nó estratégico na cadeia de suprimentos, pois é nele que se concentram atividades de recebimento, estocagem, separação de pedidos e expedição de mercadorias. A gestão eficiente desse espaço impacta diretamente a capacidade de atendimento ao cliente, o controle de perdas e os custos operacionais de toda a cadeia. Conforme destacam Bowersox e Closs (2009), a logística agrega valor quando o estoque é corretamente posicionado para facilitar as vendas, embora a criação desse valor logístico envolva custos que precisam ser criteriosamente gerenciados.

A crescente pressão competitiva nos mercados globais tem levado empresas dos mais variados setores a buscarem métodos analíticos para otimizar suas operações de armazenagem. No setor siderúrgico, por exemplo, Campos Neto et al. (2018) demonstraram que a aplicação de modelos matemáticos de transporte via Programação Linear pode gerar economias expressivas na aquisição de matérias-primas, ao redistribuir volumes entre fornecedores e unidades receptoras. De modo semelhante, alterações no layout interno de armazéns têm demonstrado resultados consistentes: estudos em unidades produtoras de bobinas de aço registraram ganho médio de 11% em produtividade e redução de 6% nos custos de transporte interno após a reorganização dos espaços de armazenagem.

Segundo Ballou (2010), as decisões sobre o leiaute dos produtos em um armazém envolvem questões de localização de estoques, ordenação e método de localização, sendo que boa parte da metodologia desenvolvida para o leiaute de instalações industriais é transferível e aplicável ao ambiente de armazenagem. Essas decisões têm como objetivo central minimizar os custos totais de manuseio, o que frequentemente se traduz na minimização da distância total percorrida ao longo do armazém durante as operações de separação de pedidos.

Christopher (2012) reforça que a logística é uma estrutura de planejamento que visa criar um único plano para o fluxo de produtos e informações por meio de um negócio, o que implica reconhecer a armazenagem não como atividade isolada, mas como componente integrado de um sistema mais amplo. Nesse contexto, a organização dos armazéns precisa ser pensada em função do perfil de atividades da empresa, considerando o mix de pedidos, a frequência de movimentação dos itens e as características físicas dos produtos estocados.

Diante desse panorama, o presente artigo tem como objetivo discutir, em perspectiva teórico-bibliográfica, os principais métodos para a determinação da localização dos estoques no espaço de armazenagem, os critérios para definição do perfil de atividades e subáreas dos armazéns, e as diferentes formas de gerenciar o manuseio dos materiais. Parte-se do pressuposto de que a adoção de métodos adequados de organização interna pode resultar em ganhos expressivos de produtividade e redução de custos, contribuindo para a competitividade das organizações no mercado.

2 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, fundamentada em revisão teórico-bibliográfica. A escolha desse método justifica-se pelo objetivo de analisar conceitualmente os métodos e práticas de organização de armazéns, com ênfase na localização de estoques, definição de perfil de atividades e gerenciamento do manuseio de materiais.

O procedimento metodológico envolveu três etapas principais: levantamento bibliográfico em obras de referência nas áreas de logística, gestão da cadeia de suprimentos e pesquisa operacional; leitura analítica dos textos selecionados; e síntese interpretativa dos conceitos centrais. Foram priorizados autores consolidados na área, considerando pertinência temática e relevância acadêmica, com destaque para Ballou (2010), Christopher (2012) e Bowersox e Closs (2009), além do estudo de caso de Campos Neto et al. (2018), que oferece evidências práticas dos benefícios da otimização em ambientes industriais.

A análise assumiu caráter interpretativo-reflexivo, articulando diferentes perspectivas teóricas para sustentar a discussão proposta. A metodologia adotada mostrou-se adequada ao propósito do estudo por possibilitar aprofundamento conceitual e coerência teórica na compreensão dos fenômenos investigados.

3 FUNDAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO E DO MANUSEIO EM ARMAZÉNS

Neste capítulo são abordados os fundamentos teóricos que sustentam a análise proposta, contemplando os métodos de localização de estoques, os critérios de definição do perfil de atividades e das subáreas do armazém, e as principais formas de gerenciamento do manuseio de materiais. Esses eixos oferecem suporte para compreender as decisões operacionais que influenciam a eficiência dos espaços de armazenagem.

3.1 Métodos de localização de estoques no armazém

A localização do estoque é o problema de decidir o arranjo físico das mercadorias em um armazém a fim de minimizar as despesas com manuseio dos materiais, conseguir a utilização máxima do espaço disponível e superar restrições

específicas como segurança, proteção contra incêndios, compatibilidade entre produtos e requisitos de separação de pedidos (BALLOU, 2010). Segundo o autor, a separação de pedidos tende a ser mais cara em termos de mão de obra do que a atividade de estocagem, pois as cargas que saem de um armazém são geralmente menores do que as que chegam, exigindo maior número de deslocamentos.

Os métodos intuitivos de leiaute são atraentes pela praticidade, pois não demandam cálculos complexos e oferecem diretrizes úteis para a organização do espaço. Ballou (2010) apresenta quatro critérios fundamentais para o leiaute intuitivo: complementaridade, compatibilidade, popularidade e tamanho. A complementaridade indica que itens frequentemente pedidos em conjunto devem ser estocados próximos uns dos outros, reduzindo os percursos de coleta. Exemplos clássicos incluem tintas e pincéis, e lâminas com espuma de barbear.

A compatibilidade, por sua vez, diz respeito à viabilidade de localizar determinados itens próximos. Produtos como pneus e alimentos ou gasolina e cilindros de oxigênio não devem estar próximos por razões de segurança e preservação. Uma vez resolvidas as questões de complementaridade e compatibilidade, o leiaute por popularidade e tamanho se torna aplicável (BALLOU, 2010).

O leiaute por popularidade baseia-se no princípio de que produtos com maiores taxas de giro devem ser estocados mais próximos do ponto de saída ou área de expedição, reduzindo a distância percorrida em cada operação de separação de pedido. O leiaute por tamanho, por sua vez, posiciona itens menores (menor volume cúbico) próximos à saída, independentemente do giro, permitindo maior densidade de itens na região de maior conveniência.

Heskett (apud BALLOU, 2010) desenvolveu uma abordagem que combina os critérios de popularidade e tamanho no chamado Índice Cúbico por Pedido (COI). O COI é calculado como a relação entre a capacidade média em pés cúbicos necessária para armazenar o produto e o número médio de pedidos diários nos quais o item é solicitado. Produtos com valores de COI mais baixos são localizados tão próximos quanto possível do ponto de saída, pois exigem mais movimentações em menor volume. Estudos comparativos demonstraram que essa abordagem se mostra equivalente ou superior a métodos de programação linear para o problema de leiaute de armazéns.

Davies, Gabbard e Reinholdt (apud BALLOU, 2010) compararam quatro estratégias de leiaute, incluindo o método COI, em um estudo simulado com 800 itens e média de 800 separações por dia. A estratégia de Seleção de Colocação pelo Fator de Densidade (SDF) — equivalente ao inverso do COI — demonstrou resultados superiores: menor distância média por percurso de seleção, menor tempo médio por percurso, menor tempo por item selecionado e menor espaço total utilizado.

3.2 Perfil de atividades e definição de subáreas do armazém

Um armazém raramente é projetado com uma única área homogênea de estocagem. Dependendo do nível de atividade e do mix de produtos, o espaço é frequentemente dividido em subáreas com funções especializadas. Ballou (2010) identifica sete tipos principais de subáreas: palete cheio/caixa cheia, caixa aberta, granel, alfandegado, promocional, mercadorias devolvidas e administrativa. A necessidade e o dimensionamento dessas áreas são determinados por meio do perfil da atividade, processo analítico proposto por Frazelle (apud BALLOU, 2010).

O perfil da atividade consiste no levantamento e análise estatística de dados de vendas em um período representativo — tipicamente um ano —, gerando distribuições que caracterizam o mix de pedidos, o número de linhas por pedido, o volume cúbico por pedido e as linhas e volumes por pedido. Esse conjunto de informações permite identificar as proporções de pedidos que envolvem paletes completos, caixas completas ou caixas abertas, fundamentando as decisões sobre o dimensionamento de cada subárea funcional.

Uma distribuição diferente é a correlação de demanda, pela qual os itens encomendados com maior frequência em conjunto são classificados da maior para a menor ocorrência simultânea. Essa análise estabelece a complementaridade entre itens e sugere quais produtos devem ser localizados adjacentes uns aos outros. Adicionalmente, a identificação de padrões sazonais com padrões opostos permite alocar itens de pico em momentos diferentes na mesma zona, reduzindo as necessidades totais de espaço de armazenagem (BALLOU, 2010).

A segmentação em subáreas tem impacto direto sobre os métodos de manuseio empregados. Áreas de separação de caixas abertas, por exemplo, requerem operações mais intensivas em mão de obra e maior atenção ao sequenciamento dos itens do que áreas de movimentação paletizada. Campos Neto

et al. (2018) ressaltam que, em ambientes industriais, fatores como o tipo de veículo rodoviário utilizado, o volume mínimo por composição ferroviária e as condições dos contratos logísticos com transportadoras precisam ser considerados na definição das rotas e dos procedimentos de manuseio, sob pena de gerar custos adicionais não previstos no modelo.

A configuração de área para armazéns de alto processamento, apresentada por Ballou (2010) com base no perfil da atividade, contempla zonas distintas para itens em grandes volumes granéis, itens de caixas completas, itens em caixas abertas, mercadorias alfandegadas, itens promocionais e área de devoluções, todas articuladas com as docas de recepção e expedição. Esse modelo integrado permite otimizar tanto o fluxo físico dos materiais quanto a alocação de equipes e equipamentos.

3.3 Arranjo da estocagem e sistemas de identificação e localização

O posicionamento das unidades de carga dentro das baias de estocagem representa uma decisão operacional relevante para a eficiência do armazém. Ballou (2010) distingue dois modelos principais: o posicionamento quadrangular, ou a 0 grau, no qual os paletes são dispostos perpendicularmente ao corredor de serviço, e o posicionamento angular, em que os paletes são inclinados em relação à linha central do corredor. O posicionamento quadrangular é o de maior utilização, por facilitar a operação de empilhadeiras convencionais, enquanto o posicionamento angular pode reduzir a largura dos corredores necessários, aumentando a densidade de estocagem em determinadas configurações.

Além da orientação dos paletes, o método de identificação e localização dos itens no armazém tem influência direta sobre a eficiência das operações. Ballou (2010) apresenta dois métodos fundamentais: a estocagem em local fixo, em que cada item possui uma posição permanente reservada, e a estocagem em local aleatório, em que o item é alocado em qualquer posição disponível no momento de sua entrada. O método de local fixo é intuitivo e de fácil gestão manual, mas subutiliza o espaço, pois cada posição precisa ser dimensionada para o volume máximo esperado do produto. O método aleatório proporciona melhor aproveitamento do espaço, mas depende de sistemas confiáveis de registro, sejam manuais ou computadorizados, para que os itens possam ser localizados com rapidez.

Em sistemas de alto volume com manuseio paletizado, uma combinação dos dois métodos tem se mostrado eficiente na prática. A solução mais aceita é a que confina os itens em zonas determinadas do armazém — definidas com base nos critérios de localização de estoque discutidos na seção 3.1 —, mas permite a alocação aleatória dentro de cada zona. Dessa forma, preserva-se a lógica de proximidade dos itens de maior giro ao ponto de saída, sem desperdiçar espaço com posições permanentes rigidamente reservadas (BALLOU, 2010). Essa abordagem híbrida é particularmente eficaz em armazéns siderúrgicos e de distribuição industrial, onde o volume e o peso dos produtos tornam o reposicionamento frequente inviável.

A definição do sistema de identificação deve estar alinhada ao nível de automação disponível na operação. Empresas que utilizam sistemas de gestão de armazéns (WMS) podem explorar plenamente a estocagem aleatória, pois o sistema rastreia em tempo real a posição de cada unidade de carga. Já operações com menor grau de informatização tendem a se beneficiar da divisão por zonas coloridas ou alfanuméricas, como o exemplo do distribuidor de aço descrito por Ballou (2010), no qual a identificação por cores simplificou a localização sem exigir investimento em tecnologia sofisticada.

O ciclo do pedido, definido por Ballou (2010) como o conjunto de eventos mensuráveis no prazo total para a entrega de uma encomenda, é diretamente afetado pela eficiência do sistema de localização. Erros de identificação ou dificuldades para localizar produtos geram atrasos que se propagam por todas as etapas — transmissão, processamento, montagem e entrega —, comprometendo o nível de serviço ao cliente. Por isso, a escolha do método de localização deve considerar não apenas os custos de espaço e manuseio, mas também a confiabilidade operacional e a capacidade de resposta a variações de demanda.

3.4 Aplicação de modelos de otimização na gestão de armazéns e distribuição

A crescente disponibilidade de ferramentas computacionais tem ampliado a aplicação de modelos de Pesquisa Operacional na gestão de armazéns e na otimização da distribuição de materiais. Andrade (2012) destaca que um estudo de Pesquisa Operacional consiste essencialmente na construção de um modelo que funcione como ferramenta de tomada de decisão, oferecendo praticidade e rapidez nos resultados. Dentro desse campo, os modelos de transporte baseados em

Programação Linear buscam minimizar o custo total do transporte necessário para abastecer centros consumidores a partir de múltiplos fornecedores.

O modelo matemático de transporte, conforme descrito por Lachtermacher (2012), determina o número de unidades que devem ser transportadas de cada origem para cada destino, de modo a minimizar o custo global. A função objetivo de minimização é sujeita a restrições de capacidade das fontes fornecedoras e de demanda dos centros receptores. Quando a demanda supera o fornecimento disponível, o modelo admite a inserção de fontes alternativas, como estoques reguladores ou importações, para suprir a diferença.

Campos Neto et al. (2018) aplicaram esse modelo em uma siderúrgica utilizando a ferramenta Solver® do Microsoft Excel®. O processo envolveu o levantamento de dados de uma série temporal de compras, a definição das variáveis de decisão, a digitação das capacidades de fornecimento e das demandas de cada usina, o estabelecimento das restrições e a criação da função objetivo de minimização. O modelo foi executado para três usinas distintas, gerando relatórios de Resposta e de Sensibilidade que subsidiaram a análise dos resultados.

O relatório de Sensibilidade produzido pelo Solver® revelou informações estratégicas sobre o grau de variação que a solução ótima suporta antes de deixar de ser viável. Os dados de acréscimo e decréscimo de volumes admissíveis em cada origem e destino funcionam como indicadores de poder de negociação com fornecedores, indicando até que ponto ajustes contratuais de volume poderiam ser absorvidos sem comprometer a otimização global (CAMPOS NETO et al., 2018). Essa dimensão estratégica dos modelos de otimização vai além da simples redução de custos e apoia decisões de médio e longo prazo na gestão da cadeia de suprimentos.

Christopher (2012) reforça que empresas modernas competem entre cadeias de suprimentos, e não apenas individualmente, o que intensifica a necessidade de métodos analíticos que integrem decisões de armazenagem, distribuição e gestão de fornecedores em um único arcabouço de planejamento. Nesse contexto, a combinação entre o perfil de atividades do armazém, os critérios de localização de estoques e os modelos de otimização da distribuição representa um conjunto robusto de ferramentas capaz de sustentar a eficiência operacional e a competitividade das organizações.

3.5 Gestão de equipamentos de manuseio e análise de custos

A análise econômica dos equipamentos de manuseio é parte integrante da gestão eficiente de armazéns. Ballou (2010) apresenta um modelo de determinação do tempo ótimo de substituição de empilhadeiras com base no conceito de custo anual equivalente, que integra o investimento inicial, os custos operacionais acumulados e o valor residual do equipamento ao longo dos anos. O modelo demonstra que a política de substituição com menor custo anual equivalente não é necessariamente a de menor tempo de serviço: no exemplo apresentado, substituir a empilhadeira ao final de três anos resultou no custo ótimo, sendo que antecipar a substituição para um ou dois anos elevava os custos em até 3%.

Essa análise é relevante porque os custos de manuseio não se limitam à mão de obra direta de separação; incluem também a depreciação e a manutenção dos equipamentos, os custos com energia e combustível, e as perdas por avarias de produtos durante o manuseio. A decisão sobre o tipo de equipamento — empilhadeiras convencionais, transpaleteiras, sistemas automatizados de estocagem e retirada (AS/RS) — deve ser tomada em conjunto com as decisões de layout, pois diferentes equipamentos requerem diferentes larguras de corredor, alturas de prateleira e capacidades de carga.

Em ambientes de alto volume e produtos pesados, como bobinas e lâminas de aço, a escolha do equipamento de manuseio tem implicações operacionais e de segurança de primeira ordem. Campos Neto et al. (2018) alertam para a importância de se considerar o tipo de veículo rodoviário utilizado no transporte, pois veículos sem capacidade de bascular o material pode gerar custos adicionais de movimentação nos pátios das usinas. Da mesma forma, nos casos ferroviários, a necessidade de compor lotes que completem uma composição — de 750 ton ou 1.500 ton — impõe restrições ao volume adquirido por origem que precisam ser incorporadas ao modelo de distribuição.

O estabelecimento de padrões de desempenho para as operações de manuseio é apontado por Ballou (2010) como condição necessária para garantir altos níveis de eficiência, uma vez que nenhuma regra ou método de otimização, por si só, substitui a gestão adequada do fator humano. Padrões bem definidos permitem dimensionar corretamente o quadro de trabalhadores, estabelecer referências para avaliação de desempenho individual e coletivo, e criar bases para sistemas de

incentivo à produtividade. A integração entre métodos quantitativos de otimização e gestão orientada por indicadores operacionais constitui, portanto, a abordagem mais completa para a melhoria contínua dos armazéns.

3.6 Gerenciamento do manuseio de materiais e operações de separação de pedidos

As operações de separação de pedidos representam a atividade mais intensiva em mão de obra em um armazém, tornando-se alvo natural de esforços de otimização. Ballou (2010) apresenta diversas abordagens para gerenciar essas operações, entre elas o sequenciamento de produtos, a separação por zonas, o desdobramento de pedidos, a separação por lotes e a intercalação de operações de estocagem e retirada.

O sequenciamento dos produtos consiste no arranjo dos itens nas listas de coleta de forma que a separação percorra o armazém de maneira eficiente, sem necessidade de retrocessos por corredores. Isso pode ser feito com o apoio de sistemas informatizados que reordenam automaticamente os itens de acordo com a localização física no armazém. O sequenciamento reduz significativamente o tempo de percurso por pedido e é especialmente relevante em armazéns com grande número de itens ativos.

A separação por zonas é a designação de separadores de pedidos para atuar apenas em porções delimitadas do estoque. Cada trabalhador coleta itens exclusivamente em sua área predeterminada, completando apenas uma parte do pedido integral do cliente. Para que essa abordagem seja eficiente, é necessário que os estoques sejam distribuídos entre as zonas de acordo com a frequência dos pedidos, complementaridade, peso dos itens, posição nas estantes e volume cúbico. As partes do pedido devem ser posteriormente consolidadas antes da expedição (BALLOU, 2010).

Uma alternativa à separação por zonas surgiu a partir do conceito de inteligência coletiva, inspirado no comportamento de insetos sociais como formigas. O método da brigada antiincêndio (bucket brigade) propõe que trabalhadores não sejam estacionários: cada separador leva a carga até o próximo colega na fila, transfere-a e retorna ao início para assumir a carga do trabalhador anterior. Grandes centros de distribuição que adotaram essa abordagem relataram aumento de

eficiência de até 31% em relação à separação por zona convencional (BALLOU, 2010).

O desdobramento de pedidos é uma extensão da separação por zona aplicada quando o estoque não está em uma única localização. Os pedidos são fracionados e roteados para diferentes partes do armazém ou diferentes instalações, sendo coordenados para que o pedido completo chegue ao cliente no prazo comprometido. A separação por lotes, por sua vez, consiste em coletar mais de um pedido em uma única passagem pelo estoque, reduzindo o tempo total de trabalho, embora aumente a complexidade do reordenamento.

O gerenciamento do manuseio de materiais também envolve decisões sobre arranjo físico das prateleiras e paletes. Ballou (2010) discute o posicionamento angular dos paletes como alternativa ao posicionamento quadrangular convencional, demonstrando que diferentes configurações afetam a eficiência dos equipamentos de movimentação, especialmente em corredores de serviço. A escolha do sistema de manuseio deve considerar o equilíbrio entre custos de espaço e custos de manuseio: sistemas automatizados de estocagem e retirada, com custos de espaço mais elevados, justificam estratégias de localização aleatória que maximizam a densidade de estocagem, mesmo que aumentem o tempo médio de percurso por item.

Em ambientes industriais siderúrgicos, as decisões de manuseio apresentam especificidades importantes. Campos Neto et al. (2018) demonstraram, por meio de um estudo de caso com aplicação de programação linear via ferramenta Solver®, que a redistribuição do volume de compras entre diferentes origens e modais de transporte gerou economia de R\$ 41.280,00 em um único mês, equivalente a R\$ 1,39 por tonelada adquirida. O estudo evidenciou que a qualidade das informações referentes ao frete e ao preço do produto é crítica para a confiabilidade do modelo, pois qualquer inconsistência pode comprometer todo o planejamento da distribuição.

A experiência de um distribuidor de aço descrita por Ballou (2010) ilustra uma solução criativa para o gerenciamento do manuseio de bobinas e lâminas: a área de estocagem foi dividida em zonas identificadas por cores (rosa, violeta, laranja etc.), e o produto estocado em cada área podia flutuar sem endereço fixo dentro dos limites da zona correspondente. Essa abordagem combinou a vantagem da flexibilidade da estocagem aleatória com a previsibilidade da organização por zonas, resultando em boa utilização do espaço e redução do risco de extravio).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização eficiente dos armazéns é condição essencial para a competitividade logística das empresas contemporâneas. A revisão teórico-bibliográfica realizada neste trabalho permitiu sistematizar os principais métodos disponíveis para a localização de estoques, a definição do perfil de atividades e o gerenciamento do manuseio de materiais, revelando um campo de conhecimento consolidado e com aplicações práticas demonstradas em diferentes contextos industriais.

No que diz respeito à localização dos estoques, os métodos do Índice Cúbico por Pedido (COI) e da Seleção pelo Fator de Densidade (SDF) mostraram-se superiores às abordagens intuitivas simples de popularidade e tamanho isolados, pois integram simultaneamente o volume de estocagem e a frequência de movimentação. A adoção dessas metodologias pode resultar em reduções significativas da distância percorrida nas operações de separação, com impacto direto nos custos de mão de obra e nos prazos de atendimento.

A segmentação do armazém em subáreas funcionais, derivada do perfil de atividades, configura-se como prática indispensável em operações de médio e alto volume. A identificação das proporções de pedidos por tipo de carga — palete completo, caixa completa, caixa aberta — fundamenta decisões de layout que vão além da disposição física dos itens, influenciando a definição de equipamentos de manuseio, a alocação de equipes e o dimensionamento de corredores e docas. A incorporação de análises de complementaridade, sazonalidade e correlação de demanda enriquece esse processo, permitindo um uso mais eficiente do espaço ao longo do tempo.

As operações de separação de pedidos merecem atenção especial por concentrarem a maior parcela dos custos operacionais de um armazém. A evidência empírica apresentada por Ballou (2010) e confirmada por estudos de caso como o de Campos Neto et al. (2018) indica que ganhos expressivos são alcançáveis com a reorganização dos fluxos internos. Alterações no layout visando otimizar o manuseio de bobinas de aço resultaram em ganho médio de 11% em produtividade e redução de 6% nos custos de transporte das bobinas produzidas, confirmando que investimentos em metodologia de organização de armazéns têm retorno mensurável e relevante.

Como perspectiva para trabalhos futuros, recomenda-se o desenvolvimento de estudos de caso que apliquem as metodologias discutidas em contextos industriais específicos, permitindo a validação empírica dos modelos teóricos. A integração entre sistemas de gestão de armazéns (WMS), modelos de programação linear e análise de perfil de atividades representa uma fronteira promissora para a pesquisa aplicada em logística e cadeia de suprimentos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. **Introdução à pesquisa operacional**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. **Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento**. São Paulo: Atlas, 2009.

CAMPOS NETO, Lúcio de Souza; RAMOS, Geraldo Magela Perdigão Diz; FAGUNDES, Andréas de Césares; BATISTA, Raíssa Acácia. Otimização da distribuição de materiais na cadeia de suprimentos: um estudo de caso em uma siderúrgica. **Brazilian Journal of Production Engineering**, São Mateus, v. 4, n. 2, p. 21-31, 2018.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. Tradução da 4. ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (org.). **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 15-41.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LACHTERMACHER, Gerson. **Pesquisa operacional na tomada de decisões**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica: técnicas de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PORTER, Michael E. **Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

RODRIGUES, William Costa. **Metodologia científica**. Paracambi: FAETEC/IST, 2007.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.